

переконливо довести відмінні шляхи становлення скіфської культури по різні сторони р. Дніпра. Так, правобережні і лівобережні племена лісостепової Скіфії мали різну етнічну належність: перші генетично пов'язані з чорноліською культурою і були лише втягнуті до культурного й політичного світу скіфів, тоді як другі були прийшлими племенами зі скіфською мовою та культурою, тобто у повному розумінні скіфами-землеробами.

Ще однією важливою частиною доробку В.А. Іллінської є праці, написані у співавторстві з О.І. Тереножкіним. Серед цих робіт слід зазначити фундаментальну працю «Скифия VII—IV вв. до н. э.». В ній детально висвітлено історію вивчення скіфської проблематики та окреслене коло ключових старожитностей залишених як номадами, так і залежними від них сусідніми етносами. За написання низки ґрунтовних розділів тритомної «Археології Української РСР» у 1977 р. В.А. Іллінській було присвоєно високе звання лауреата Державної премії УРСР.

Також необхідно відмітити роль В.А. Еллінської, як редактора низки збірок наукових праць, присвячених історії скіфів, адже вона не лише приймала активну участь у їх підготовці та виданні, а й була одним з постійних авторів. Більшість із них, наприклад, «Скифский мир» (К., 1975), «Скифские древности» (К., 1973) чи «Скифия и Кавказ» (К., 1980) не втратили своєї актуальності й донині.

Наголосимо, що коло наукових інтересів В.А. Іллінської у скіфській археології досить широке — до її доробку входить значна кількість статей, присвячених різноманітним аспектам скіфської культури, зокрема походженню та еволюції скіфського звіриного стилю (особливо образу кошачого хижака), розвитку суспільних відносин у Скіфії, спробам співвіднести археологічні культури або їх локальні варіанти з описаними Геродотом племенами. Також дослідниця багато уваги надавала вивченню та систематизації окремих категорій матеріальної культури скіфів, а саме вуздечковим наборам, сокирам, вістрям стріл, ритуальним чашам і головним уборам.

В.П. Білосор, О.Д. Могилов, С.А. Скорий (Київ)

Ще раз про поселення раннього залізного віку біля с. Козлів на Середньому Дністрі

Одним з актуальних питань археології епохи раннього заліза Півдня Східної Європи є питання змін, що торкнулись матеріальної культури населення цього регіону на зламі передскіфського та скіфського часів. Цей процес, в основі якого лежали метаморфози у житті кочових народів степу,

торкнувся, проте, й сусідні території. Однією з них є регіон Середнього Дністра, де чорнолісько-жаботинські старожитності, межуючі з гава-голіградською культурою, змінюються комплексами скіфського кола, що об'єднані дослідниками у Західноподільську групу. Незважаючи на успіхи у вивченні вказаного регіону, досягнуті останнім часом, низка питань та проблем продовжує залишатись невирішеною та нагальною. Одним з них є питання поділу на хронологічні групи середньодністровських доскіфських старожитностей, що є більш уніфікованими ніж середньодніпровські, де досить певно виділяються пізньочорноліські та жаботинські пам'ятки. Іншою проблемою є матеріальна культура населення території у докелермеській скіфській час, оскільки, як відомо, всі комплекси з більш-менш «вузькими» хронологічними маркерами тут відносяться лише до келермеського періоду.

Деякі дані для вирішення цих проблем вдалось отримати при дослідженні селища доби раннього заліза біля с. Козлів Могилів-Подільського району Вінницької області. В ході робіт Скіфського загону експедиції Дністер II Інституту археології АН УРСР на вказаному селищі, що розташовувалося на терасі лівого берега Дністра, на північ від одноіменного населеного пункту, тут розкрито понад 490 м². Знайдені рештки напівземлянки з перикриттям з балок та наземного житла(?) з вогнищем, низка круглих чи овальних у плані господарських ям з прямими стінками чи колоколоподібної форми, залишки надвірної печі.

Викликає інтерес майданчик для обробки кременю. Як відомо, на Середньому Дністрі, внаслідок прекрасної сировинної бази та розвинутих технологічних традицій, кремнеобробна індустрія продовжує існувати й у доскіфській, і навіть – в ранньоскіфській часи. Втім, раніше вона фіксувалась лише за знахідками окремих виробів. І ось на поселені в Козлові вдалось зафіксувати виробничий комплекс раннього залізного віку.

Головну категорію знахідок з селища становить ліпна кераміка. Найбільш поширеним типом горщиків були тюльпаноподібні вироби, інколи з проколами під вінцями та валиком з защипами по тулубу й на плечиках – класична форма посуду чорноліської культури. Рідкісними є банковидні горщики з валиком і проколами під вінцями, що з'являючись на Середньому Дністрі у доскіфський час, стають панівним типом вже у келермеську добу. Зустрічаються фрагменти корчаг. Горщик з виступами-упорами на стінках знаходить аналогії насамперед в голіградських пам'ятках.

Миски, що мають переважно загнутий всередину край, поширившись у доскіфський час, продовжують існувати й у скіфську добу. Чорноліські корені мають й глибокі черпаки, часто S-подібного профілю, хоча окремі з них

побувають й у ранньоскіфський час. Одиначні знахідки фрагментів з візним геометричним орнаментом.

У цілому керамічний комплекс, хоч і містить групу форм посудин універсальних для доскіфського і ранньоскіфського періоду, все-таки має насамперед передскіфський вигляд. Особливо яскраво це проявляється в пануванні тюльпаноподібних горщиків з проколами під вінцями та валиком по тулубу. Разом з цим є беззаперечні дані, що свідчать про побутування селища й в ранньоскіфський час. Мова йде про знахідки сіроглиняної та червоноглиняної кружальної кераміки, поява якої так чи інакше пов'язана з колонізацією греками Північного та Північно-Західного Причорномор'я, не може подавнюватись раніше 2-ї половини VII ст. до н.е.

З інших керамічних предметів варто згадати пряслиця та ляльку. Бронзові вироби представлені пластинчастими частинами браслетів. Як відзначалось, поряд з металевими речами широко вживались й кам'яні. Відомі кремневі вкладиші серпів, вироби на пластинах, долота, кам'яні точильний камінь, терочник, сфероїди.

На жаль, при дослідженні не виявлено виробів з «вузькими» датами. При хронологічній атрибуції селища перш за все слід мати на увазі переважно передскіфський вигляд його керамічного комплексу при наявності там окремих кружальних виробів, що не дозволяють остаточно виводити дати з 2-ї половини VII ст. до н.е. Враховуючи зазначене, найбільш вірогідним видається датування пам'ятки кінцем доскіфського – початком скіфського періодів, що в абсолютних датах буде близьким до 2-ї половини VIII – 3-ї чверті VII ст. до н.е.

Матеріали поселення дозволяють стверджувати, що на Середньому Дністрі у докелермеський період матеріальна культура (особливо – кераміка) носила ще дуже багато доскіфських рис. І лише в келермеський час масово поширюються характерні банковидні горщики з проколами й валиками під вінцями, предмети озброєння, спорядження коня скіфських типів, вироби в звіриному стилі.

О.Є. Фіалко (Київ)

Скіфські війські поховання біля с. Зелене на Херсонщині

В 1983 р. співробітниками Краснознам'янської експедиції Інституту археології АН УРСР проводились охоронні розкопки курганів в зоні будівництва зрошувальних систем на теренах Херсонської області. Протягом польового сезону були досліджені поодинокі кургани та курганні групи поблизу

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

